

OLIV O'QUV YURLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODOLOGIK USULLARI METHODOLOGICAL METHODS OF MATHEMATICS TEACHING IN HIGHER EDUCATION COUNTRIES

Nalibayeva Zulhumor Alimjanovna

Toshkent To'qimachilik va Yengil Sanoat Instituti assistenti

znalibayeva1616@gmail.com

Annotatsiya: Bu mavzuda korrelyasion bog'lanish korrelyasion koeffitsiyentini topish va regressiya tenglamasini tuzish metodikasi ko'rsatilgan.

Annotation: In this theme it is shown that to find correlation link, methods of correlation coefficient and creating the equation of regression.

Kalit so'zlar: korrelyasion bog'lanish, korrelyasion koeffitsiyent, regressiya tenglamasi, Statistik bog'lanish.

Keywords: correlational link, correlation coefficient, regression equation, statistical link.

Oliy o'quv yurtlarining asosiy vazifalaridan biri talaba yoshlarga jamiyat va fan-texnika taraqqiyotining talabalariga javob beradigan oliy ma'lumot berish, ularni o'z bilimlarini uzluksiz takomillashtirishga intiladigan va mustaqil ravishda to'ldirib boradigan hamda amaliyotga qo'llay oladigan yangi texnologiyalarni yaratish muammolari, tezkor axborot almashinuvining paydo bo'lishi oliy o'quv yurtlarida matematika o'qitishni tubdan qayta qurishni, uni zamonaviy talablar darajasiga ko'tarishni taqazo qiladi.

Talabalar ma'lum bir bo'limlar bo'yicha ma'ruzalarni tinglagach, ularga tipik misollar yechish namunalarini ko'rsatiladi. Bunda talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, amaliy ko'nikmalar hosil qiladilar. Shundan kegin talaba yoshlarning bilim saviyasi joriy va oraliq nazoratlar yordamida tekshiriladi. Talabalarning nazoratlarga tayyorlash jarayonida talabaning bilim saviyasi ortadi, xotirasi va zehni tetiklashadi, muammolarni tezkor hal qilish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Nazariy masalalarni yechish bilan ular o'zlarining mantiqiy fikrlashlarini o'stiradilar. Ajratilgan bo'lim bo'yicha quyidagi sxemani taklif qilamiz:

1. Bo'limni to'liq yoritib beradigan ma'ruza.
2. Bo'limga oid tipik masalardan namunalar.
3. Bo'limni qamrovchi testlar;
4. Bo'limga oid nazariy masalar.

Yuqorida keltirilgan prinsipning 2-qismini "Chiziqli korrelyasiya" mavzusida namuna sifatida.

Statistik bog'lanish deb, shunday bog'lanish deb, shunday bog'lanishga aytiladiki, unda miqdorlardan birining o'zgarishi ikkinchisining taqsimoti

o'zgarishiga olib keladi. Bu holda statistis bog'lanish korrelyasion bog'lanish korrelyasion bog'lanish deb ataladi.

Korrelyasion bog'lanish o'rnatilganda bog'lanishning va uning tig'izligini aniqlash masalalarini yechishga to'g'ri keladi. Bog'lanishning ko'rinishini aniqlash bu bog'lanishni tenglamasini, ya'ni regressiya tenglamasini topishdan iboratdir.

Korrelyasion bog'lanishda, bog'lanishning yaqinligini aniqlash asosan korrelyasiya koeffisiyentidan foydalaniladi.

"U" miqdorning "X" miqdoriga nisbatan korrelyasiya koeffisiyenti U_x bilan belgilanadi. Korrelyasiya koeffisiyenti o'lchov birligiga ega bo'lmasdan $-J$ va $+J$ oralig'ida o'zgaradi. Korrelyasiya koeffisiyenti quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

$$r_{yx} = a_i \frac{\delta_x}{\delta_y};$$

Bu yerda: a_i - regressiya tenglamasining koeffisiyenti;

δ_x - «X» miqdorning o'rtacha kvadratik chetlanishi;

δ_y - «Y» miqdorning o'rtacha kvadratik chetlanishi.

δ_x va δ_y lar quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\delta_x = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}}; \delta_y = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n}}$$

Bu yerda \bar{X} - X va \bar{Y} miqdorning o'rta arifmetik qiymatlari. Ular quyidagicha aniqlanadi:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}; \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$$

$$r_{yx} = \frac{XY - \bar{X}\bar{Y}}{\delta_x \delta_y} \quad \text{yoki} \quad r_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n \delta_x \delta_y}$$

$$r_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y - \bar{Y})^2}}$$

Korrelyasiya koeffisiyentining ishorasiga qarab munosabat to'g'ri va teskari bo'lishi mumkin. Agar korrelyasiya koeffisienti musbat bo'lsa, u holda "X" miqdor «Y» miqdor orasidagi munosabat to'g'ri bo'ladi, ya'ni «X» miqdorning o'sishi bilan «Y» miqdorning ham o'sadi va aksincha.

Tajribada ko'pincha «X» va «Y» miqdorlar orasidagi korrelyasiya koeffisienti aniqlanadi. So'ngra ular orasidagi koeffisiyenti r_{yx} ma'lum bo'lsa, hamda ularning asosiy xarakteristikalari:

- o'rta arifmetik qiymati: X va Y :

- o‘rtacha kvadratik chetlanishlar δ_x va δ_y ma’lum bo‘lsa, u holda orasidagi regressiya tenglamasi quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$Y = \bar{Y} + \varphi_{EX} \frac{\delta_y}{\delta_x} (X - \bar{X}) \quad \text{ёки} \quad Y = \bar{Y} + b_{yx} (X - \bar{X})$$

$$b_{yx} = \varphi_{yx} \frac{\delta_y}{\delta_x}$$

Bu yerda: b_{yx} regressiya koeffisienti, b_{yx} «X» miqdorning bir birlikka o‘zgarishni ko‘rsatadi.

Regressiya koeffisientining ishorasi korrelyasi bilan bir hil bo‘ladi.

Masalan: Bir seksiya paxta tolasining qalinligi Y mm va uzunligi X mm, orasidagi korrelyasion bog‘lanishning ko‘rinishi, hamda korrelyasion tig‘izlik darajasi aniqlansin. Ularning natijasi quyidagi jadvalda keltirilgan.

X	5	1	2	0	4	7	8	5	3	10
Y	7	0	8	9	10	5	2	4	1	3

X	Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$
5	8	1	3	3	1	9
1	0	-3	-5	15	9	25
2	8	-2	3	-6	4	9
0	9	-4	4	-16	16	16
4	10	0	5	0	0	25
7	5	3	0	0	9	0
8	2	4	-3	-12	16	9
2	4	-2	-1	2	4	1
3	1	-1	-4	4	1	16
8	3	4	-2	-8	16	4
$\sum 40$	$\sum 50$	0	0	$\sum -18$	$\sum 76$	$\sum -18$

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{40}{10} = 4 \quad \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{50}{10} = 5$$

$$\delta_x = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}} = \sqrt{\frac{76}{10}} = 2,8 \quad \delta_y = \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n}} = \sqrt{\frac{114}{10}} = 3,8$$

$$\varphi_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y - \bar{Y})^2}} = \frac{-18}{\sqrt{76 \cdot 114}} = -\frac{18}{93} = -0,2$$

$$Y = \bar{Y} + \varphi_{EX} \frac{\delta_y}{\delta_x} (X - \bar{X}) = 5 - 0,2 \cdot \frac{3,8}{2,8} \cdot (X - 4) \approx 5 - 0,27(X - 4) \approx$$

$$\approx 5 - 0,27X + 1,08 \approx 6,08 - 0,27X$$

$$Y \approx 6,08 - 0,27X$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.E.Gmurman «Ehtimollar nazariyai va matematik statistika va matematik stastika», «O‘qituvch» nashriyot, o‘zbek tiliga tarjima, 2010
2. Ю.С.Виноградов «Математическая статистика и ее применение в текстильной и швейной промышленности».